

İngiltere’de Eğitim Sistemi ve Denetimi

Education System and Supervision in England

İlker Gedik¹ Mahmut Demiryürek² Nazlı İşlekkol Şimşek³ Seval Okutan⁴

¹ Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID No: 0009-0000-7514-7902

² Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID No: 0009-0007-9441-4309

³ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye, ORCID No: 0009-0004-0163-8636

⁴ Öğretmen, MEB, Ankara, Türkiye, ORCID No: 0009-0002-4165-3799

ÖZET

İngiltere eğitim sisteminin en belirgin özelliği yönetim yapısının merkezi, yerel ve okullar olmak üzere üç bölümde yapılanmasıdır. Eğitim hizmetlerinin sunulmasında, ulusal sistemin ve politikaların belirlenmesinde merkezi hükümet yetki ve sorumluluk sahibidir. İngiltere’de zorunlu eğitim her biri iki anahtar aşamadan oluşan altı yıllık ilköğretim ve beş yıllık ortaöğretim olmak üzere on bir yıldır. İngiliz eğitim sisteminde yerel yönetim organları ve eğitim kurumları özerk bir yapıya sahip olduğundan daha esnek ve bireyselleştirilmiş bir politika ortaya çıkmıştır. İngiltere’de en üst düzeyde bakanlık olmasına rağmen bakanlığın işlevi hesap verme üzerine kurulmuştur. Hiyerarşik ve keskin bir bürokratik yapıdan söz edilemez. İngiltere’de müfredat belirlenirken beceri ve görsellik ön planda tutulmuştur. Öğrencilerin yaratıcılığını geliştiren, aşırı bilgiye boğmayan daha hafif bir müfredat içeriği tercih edilmektedir. İngiltere’de ara eleman yetiştirme daha planlı olup, bu ihtiyaç eğitim kurumları üzerinden profesyonel bir yaklaşımla karşılanmakta ve mesleki gelişime önem verilmektedir. İngiltere’de eğitim denetimi bağımsız bir kuruluş olan OFSTED tarafından yapılmaktadır ve denetim sonucunda okullar dört sınıfa ayrılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim sistemi, denetim, müfredat.

ABSTRACT

The most prominent feature of the UK education system is that the administrative structure is structured in three parts: central, local and schools. The central government has the authority and responsibility for the provision of education services and the determination of the national system and policies. Compulsory education in England is eleven years long, consisting of six years of primary education and five years of secondary education, each consisting of two key stages. In the British education system, local government bodies and educational institutions are autonomous, resulting in a more flexible and individualized policy. Although the ministry is at the highest level in the UK, its function is based on accountability. There is no hierarchical and sharp bureaucratic structure. In the UK, skills and visualization are prioritized in the curriculum. A lighter curriculum content that develops students' creativity and does not overwhelm them with too much information is preferred. In the UK, the training of intermediate staff is more planned and this need is met through educational institutions with a professional approach and professional development is given importance. In the UK, education is inspected by OFSTED, an independent organization, and schools are divided into four grades as a result of the inspection.

Keywords: Education system, Supervision, Curriculum.

GİRİŞ

Ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, bireylerin çağın gereksinimlerine uygun olarak yetiştirilmesi eğitim sistemlerinin önemli rolü ile gerçekleşmektedir. Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesi okul çalışanlarının ve okulun sorumluluklarını yerine getirdiğini göstermektedir. Okullarda yapılan tüm işlerin belirlenen amaçlara ulaştığını belirlemek için süreç izlenmeli ve geribildirimde bulunulmalıdır. Geribildirim ve geribildirime bağlı olan iyileştirmeler olmadan okulun amaçlara ulaşmasının zor olacağı söylenebilir. Demirkasımoğlu’na (2011,24) göre, “kurumun amaçlarına ne düzeyde ulaştığı, kaynaklarını ne şekilde etkili kullanabildiği ve hizmet sürecinin nasıl geliştirilebileceği” gibi sorulara yanıt alınabilmesi için eğitim ve öğretim sürecinin denetlenmesi ve bu denetlemeye göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Türk eğitim sisteminin bir alt sistemi olan denetim sistemi literatürde “denetim” ve “teftiş” kavramları olarak geçmektedir. “Denetim” ve “teftiş” kavramlarının literatürde bazen eş bazen de farklı anlamda

Citation: Gedik, İ., Demiryürek, M., İşlekkol Şimşek, N. & Okutan, S. (2024), “İngiltere’de Eğitim Sistemi ve Denetimi”, International QMX Journal, 3(1), 100-107. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kullanıldığı görülmektedir. Bursalioğlu (2012) denetimi “kamu yararı adına davranışı kontrol etme yöntemi” olarak tanımlamaktadır. Altunya’ya (2014) göre denetim, örgütün başarı ölçütlerine ne derece ulaştığını belirlemeye çalışır. Eğitim örgütlerinde hedefler başarı ölçütleridir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kurullar. Okulların belirlenen hedeflere ne düzeyde ulaştıklarını belirlemek için belli bir program doğrultusunda kontrol edilmesi, sonuçların gözden geçirilmesi ve geribildirimde bulunulması gerekmektedir. Başaran (2000,283) denetimi, planlanan örgütsel, yönetsel ve ürünsel amaçlardan sapmayı önlemek için, kurumun işlemlerini izleme ve düzeltme süreci olarak ele almaktadır. Denetimin olması için düzeltme ve geliştirmenin yapılması gerekmektedir yoksa denetlemeden bahsedilemez. Janssens’a (2007) göre, denetim, “bağımsız ve nesnel bilgiye ulaşmak adına periyodik ve amaç odaklı inceleme, okullarda sunulan eğitimin kalitesinin ulusal ve yerel performans standartlarını, yasal ve profesyonel gerekleri, öğrenci ve veli gereksinimlerini karşılama düzeyini belirleme, raporlama ve eğitimin kalitesini geliştirme süreci olarak tanımlanabilir.” Denetim kavramına yüklenen anlamların zaman içinde değişikliğe uğradığı yukarıdaki tanımlardan anlaşılmaktadır.

Her ülkenin şartlarına uygun özel ve kolay eğitim bir sistemin eğitime uygulamaya konamayacağı aşıkardır. Geçmiş dönemlerden gelen ve geleneksel birikimleri aynı olmayan ülkelerin gerek bireylerin eğitiminde izlenen süreç de gerekse eğitim örgütlerinin teşkilat yapılanmasıyla birlikte denetim anlayışının aynı olmasını beklemek doğru bir yaklaşım değildir. (Cramer ve Browne, 1974:23).

Eğitim denetmenlerinin sorumlulukları, üstlendikleri roller ve görevleri Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1: Eğitim Denetmenlerinin Sorumlulukları, Roller, Görevleri

Görev Boyutu	İnceleme-araştırma Kurum ve ders teftişi Rehberlik meslek yardımlaşma ve yetiştirme Soruşturma			
Rol Boyutu	Yöneticilik Liderlik Öğreticilik Rehberlik Araştırma uzmanlığı Soruşturma yargıçlığı	Eğitim Denetçiliği	Yönlendirme Güdüleme Moral verme Değerlendirme Geliştirme Yargılama	Davranış Boyutu
Süreç Boyutu	Durum saptama Önerilerde bulunma Değerlendirme Geliştirme			

Kaynak: Başar, 2000 akt. Şahenk Erkan, 2014.

İNGİLTERE EĞİTİM SİSTEMİ

19. yüzyılda İngiltere’de zorunlu eğitimden bahsedilmemektedir. Eğitimden sorumlu olan kurumlar olarak kiliseler ön plana çıkmaktaydı. 1870 yılında “Endüstri’de Reform” sonucu eğitimin yapılanması gerekliliğini ortaya koyan İngiliz hükümeti, bu reform ile 5-10 yaş arasındaki çocuklara okulu zorunlu hale getirdi. 1988 yılında zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler için “Ulusal Eğitim Planı” ortaya kondu. Müfredat belirlenirken “Ulusal Eğitim Planı” %70, okul %30 paya sahip olarak belirlenmiştir. İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri dersleri “Core Subjects” adındaki “Temel ve Zorunlu” dersler olarak açıklanmıştır. İngiltere’nin günümüzde uygulanan eğitim sistemi 2010 yılının Mayıs ayında iktidarı kazanan hükümetin eğitim için yaptığı yenilikler sonucunda uygulanmaya başlanmıştır.

İngiltere’de eğitim sisteminin tüm sorumluluğu, Eğitim Bakanlığının yönetimiyle hükümete verilmiştir. Fakat kanun hükmünde bütün sorumluluk, kilise gibi gönüllü çalışan kuruluşlar, yerel idareciler, eğitim kurumlarının yönetim kurulları ve öğretmenlere verilmiştir (M.E.B. Dış İlişkiler, 1996: 196; Gökçe, 2000: 176 ; “Eurydice: U.K Overview”, 2015). İngiltere’deki eğitimin başarısının temelinde Bakanlık, okullar ve okullarda oluşan yönetim kurulları ile yerel yönetimlerin oluşturduğu sinerji, iş birliği ve etkileşimin güçlü olması olarak görülmektedir.

Ulusal Program, “Key Stage” olarak adlandırılan anahtar aşamalara göre planlanmıştır. Key Stage, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak belirlenen sınıf düzeylerinden oluşur. İngiltere eğitim sisteminde ulusal program dört aşamada hazırlanmaktadır.

Ulusal Programla ortaya konan key stagelerin öğrenci yaş ve okul yıl gruplarına göre dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2: Key Stagelerin Öğrenci Yaş ve Okul Yıl Grubuna Göre Dağılımı

Aşamalar	Öğrenci Yaş Grubu	Okul Yıl Grubu
Key Stage 1	5 – 7	1 – 2
Key Stage 2	7 – 11	3 – 6
Key Stage 3	11 – 14	7 – 9
Key Stage 4	14 – 16	10 – 11

Kaynak: Moon, 2001:9.

Ulusal programda okul programlarının aşağıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği belirtilmiştir (National Curriculum, 1999):

- ✓ Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun, dengeli ve geniş tabanlı,
- ✓ Zihinsel, kültürel, ahlaksal, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini okulda ve sosyal hayatta geliştirecek,
- ✓ Öğrencileri, ileriki yaşam deneyimlerine, fırsatlarına ve sorumluluklarına hazırlayacak.

İngiltere’de eğitim süresi 190 iş günüdür. Eğitim yılı 3 döneme ayrılmaktadır. Dönemler Eylül-Aralık, Ocak-Nisan ve Mayıs-Temmuz aylarından oluşmaktadır. Dönemlerin başladığı, bittiği ve tatil olan günler okul idaresi veya yerel otoriteler eliyle belirlenir. Eylül’ün birinci haftası ile okullar açılır ve Temmuz’un son haftası okullar kapanır. Her ne kadar yerel otoriteler tarafından okulların başlangıç ve bitiş tarihleri belirlense de okulların bu konuda bir özerkliği vardır. Yerel düzeydeki ihtiyaçlar ve okulların şartlarına göre bu tarihler değişebilmektedir. Zorunlu eğitimin sona erme yaşı 16 olarak belirlenmiştir. 5 yaşını bitiren öğrencilerin 16 yaşına gelinceye kadar eğitim hayatlarına devam etmesi önem arz etmektedir ve yasal olarak bu sorumluluk ailelere verilmiştir.

İngiltere eğitim sisteminin ilk altı yılı ilköğretim ve takip eden beş yılı ortaöğretim olmak üzere 11 yıldır ve bu süre zorunlu eğitim süresidir. Beşinci yaşlarını takip eden okul evresinin başlamasından 16 yaşını bitirdikleri öğretim yılındaki Haziran ayının son Cuma gününe gelinceye kadar tam gün eğitim almak zorundadırlar (nfer.ac.uk). İngiltere eğitim sisteminde zorunlu eğitim dört ana aşamaya ayrılmaktadır: Birinci aşama 5-7 yaş, ikinci aşama 7-11 yaş aralığını kapsamakta olup, bunlar ilköğretim dönemini oluşturmaktadır. Ortaöğretim ise üçüncü aşamayı oluşturan 11-14 yaş aralığı ile dördüncü aşamayı oluşturan 14-16 yaş aralığını kapsamaktadır (nfer.ac.uk). İlköğretim okullarının birçoğu dört yaşındaki çocuklar için okula uyum sağlama sınıfları açmaktadır. Bu tür okullar daha küçük çocuklar için de ana sınıfına sahiptir. Ortaöğretim okullarının neredeyse tamamında öğrencilere zorunlu eğitim döneminin sona ermesine kadar yemek verilmektedir (Erginer, 2007: 201).

İngiltere eğitim yapılanması aşamaları Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 3: İngiltere Eğitim Yapılanması Aşamaları

Kademe	Yaş	Eğitim Aşamalarının Yaşları
Okul Öncesi	3 – 5	
İlkokul	5 – 11	1. AŞAMA: 5 – 7 2. AŞAMA: 7 – 11
Ortaöğretim (Lower Secondary)	11 – 16	3. AŞAMA: 11 – 14 4. AŞAMA: 14 – 16
Ortaöğretim (Upper Secondary)	16 – 18	
Kolejler/Üniversiteler	18+ POLİTEKNİK OKULLAR ÜNİVERSİTE	

Kaynak: National System Overview On Education System in Europe, 2011.

Okul Öncesi eğitim (pre-primary education) zorunlu değildir. Devlet okulları, özel okullar ve gönüllü okulların 3-5 yaş aralığındaki çocuklar için ana sınıfları mevcuttur. Okul öncesi eğitimin finansman kaynağı genellikle hükümettir. 3 aylıktan 3 yaşa kadar olan çocukların eğitiminde özel ve gönüllü okullar rol oynamaktadır. Aileler tarafından işletilen ve genellikle ücretli olan oyun grupları da mevcuttur.

İlköğretim (primary education), zorunlu olup 5-11 yaş arasını kapsamakta ve iki aşamadan oluşmaktadır. Okullar kamuya bağlı olabildiği gibi özel kuruluşlar tarafından da açılabilir. Okulların büyük bir bölümü kamu fonlarınınca desteklenmekte ve yerel otoriteler tarafından yönetilmektedir. Karma eğitim yapılı ve parasızdır. İlköğretim kademesinin sonunda öğrencilerin girdiği 11+ (eleven plus) sınavı bu aşamada değerlendirme ölçütü olarak görülmektedir. Bu sınav ile öğrenciler “Genel Bilgi Testi”ne tabi tutulmaktadır. Bu testin içeriğinde zekâ testi, İngilizce kompozisyon yazımı ve ilkokulda gördüğü

dersler yer almaktadır. Bu sınav dışında öğretmenlerin okullarda yaptığı sınavların puan karşılığı yoktur. Bu tür sınavlardaki asıl amaç öğrencilerin istenen hedeflere ulaşma düzeylerinin belirlenmesidir.

Ortaöğretim (secondary school), 11-16 yaş arasındaki öğrencileri kapsamakta ve iki kademedен oluşmaktadır. İlköğretimden ortaöğretime geçiş için herhangi bir kriter belirlenmemiştir. Öğrencilerin velileri öncelikle kendi bölgesindeki okullara doğrudan kayıt ettirme hakkına sahiptir. Ortaöğretim kademesinde “Çok Amaçlı Okullar (comprehensive schools)”, “Yol Gösterici Yönlendirici Okullar (beacon schools)”, “Özel Programlı Okullar (specialist schools)” yer almaktadır. Ortaöğretim kademesinin 14-16 yaş aralığındaki aşamayı kapsayan ve iki yıllık olan son evresi (Key Stage 4) çok önemlidir. Bu evre, öğrencilerin eğitimlerine devam etmek istedikleri lisans bölümüne uygun zorunlu ve seçmeli dersleri belirledikleri, seçtikleri dersler sonucunda başarı durumlarına göre öğretim hayatlarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu evrede, öğrencileri beşten az olmamak şartıyla, isteğe bağlı olarak on iki derse kadar ders alabilmektedir. Ortaöğretim kademesinin biteceği yılın sonunda seçtikleri derslerden “General Certificate of Secondary Education (GCSE)” olarak adlandırılan Genel Ortaöğretim Sertifikası almak için sınavlara girilmekte ve başarı sağlanması durumunda bütün derslerden bu sertifika alınmaktadır. Bu sertifikanın not ile gösterimi A’dan G’ye kadar harfler ile gösterilmektedir. A harfi en başarılı notu, G harfi ise en zayıf notu temsil etmektedir. Zorunlu eğitimin sona ermesiyle girilen bu sınavda başarılı sağlayan öğrenciler, “Sixth Form College” adı verilen Altıncı Sınıf Kolejleri ya da “Advanced Level” olarak adlandırılan A-Level kolejlerinde genel lise eğitimine başlama hakkı kazanırlar. Bu dönem yaklaşık 2 yıl devam etmekte ve yüksek okulda eğitim görmek istenen bölümlere hazırlık için 2 ya da 4 ders alınmaktadır. İki yıl olarak verilen öğretimin bitmesiyle A’dan G’ye kadar harfler ile gösterilen A-Level sertifikaları alınır. Sertifikaların D harfine kadar olan not gösterimleri başarılı görülmektedir. Öğrencilerin bu eğitim döneminde girdikleri sınavlardaki durumları lisans eğitimine başvuruları değerlendirilirken göz önüne alınmaktadır.

Further Education College adı verilen okullar, zorunlu eğitim döneminden sonra öğrencilere sunulan akademik ve mesleki-teknik eğitim veren okullardır. Bu okullarda verilen kurslar, ileri eğitim kapsamında öğrenciler iş hayatına hazırlamak ve iş hayatında ihtiyaç duyacağı mesleki bilgi ve becerilere kazanmalarının sağlanması amaçlanarak hazırlanmaktadır. Bu eğitim evresinin bitimiyle öğrencilerin isteklerine göre yükseköğretim programlarına da geçiş yapabilmeleri sağlanmaktadır.

Üniversiteler (higher education) kendilerini yönetme hakkı verilen özerk yapılardır. Üniversiteler tarafından verilen dereceler, ünvanlar ve uygulama şartları yönetim kurullarınca belirlenir. Kolejlerde aynı uygulamaları yapmaktadır. Ders düzenleme sorumluluğu yönetimlere bağlı olmasına rağmen genellikle birbirlerine yakın modelleri izledikleri görülmektedir. 3 yıl lisans eğitimi, 1 yıl lisansüstü eğitim, 3 yıl doktora eğitimi verilmektedir.

İNGİLTERE’DE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

İngiltere’de öğretmenlik eğitiminin finansmanını Öğretmen Eğitimi Kurumu sağlamaktadır (Musset, 2010). Öğretmenlik mesleğine başlayan stajyer olarak belirlenen öğretmenler bir yıllık zaman süresince kendilerine danışmanlık için görevlendirilen tecrübeli bir öğretmen yoluyla izlenmekte ve yetiştirilmektedir. Stajyer öğretmenlere diğer öğretmenlere göre daha az ders verilmektedir.

İngiltere eğitim sisteminde öğretmen eğitimi için uygulanan dört yıl süreli ve tam zamanlı öğretmen eğitimleri bulunmaktadır. Concurrent Model olarak ifade edilen, Eğitim Lisansı (Bachelor of Education) veya Eğitimde Sanat Lisansı (Bachelor of Art in Education) genelde zorunlu eğitimin ilk iki aşamasına öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan lisans programlarıdır. Bu eğitim otuz iki hafta sürmekte ve okul deneyimlerini içermektedir.

Consecutive model ise zorunlu eğitimin son iki aşamasında görev alacak öğretmenler için kullanılan bir öğretmenlik eğitimidir. Üç veya dört yıl süren eğitimin bitmesiyle lisans derecesi alan öğretmen adayları, Lisansüstü Eğitim Sertifikası (Postgraduate Certificate of Education) almaları durumunda bir yıl süren uzmanlık eğitimi almaya da hak kazanmaktadırlar. İngiltere eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme modeli olarak kullanılan lisansüstü programla nitelikli öğretmenlik statüsü kazandırılması yaygın olarak görülen bir uygulamadır (Senemoğlu, 1992; Stephenson, 1999).

İNGİLTERE’DE DENETİM

2005 yılında yürürlüğe giren Eğitim Kanunu ile devlet okulları ve özel okulların denetlenmesinin düzenli ve nitelikli bir şekilde yapılmasının gerekliliği ortaya konmuştur. 1992’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Eğitim Kanunu ile ortaya çıkan ve kanunda geçen adı Majestelerinin Baş Müfettişi’nin Dairesi (Her Majesty’s Chief Inspectorate-HCMI) olan Eğitimde Standartlar Dairesi (Office for Standarts in Education – OFSTED) okul öncesi eğitimin başlangıcından 19 yaşına kadar olan öğrenciler için eğitim veren kurumlarda denetimin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini majesteleri adına yapmaktadır ve parlamentoya karşı sorumludur. OFSTED, Bakanlıktan bağımsız olmasına rağmen hükümet tarafından finanse edilen bir birimdir.

Avrupa’nın birçok ülkesi incelendiğinde, okullarda verilen eğitimin niteliğinin artırılması ve hesap verebilirliğin sağlanması, denetim ilkesinin birbiriyle ilişkili iki temel noktası olarak görülmektedir ve denetim amacıyla oluşturulan kurulların hedeflenen amaçları karşılamaları beklenmektedir (Faubert,2009,7).

İngiltere’de aşağıda belirtilen amaçlara ulaşmak adına okul denetimleri yapılmaktadır.

- ✓ Dış değerlendirmenin bağımsız biri kurum tarafından yapılmasının sağlanmasıyla, kanıtlara dayanarak okulları istenen kalite standartların doğrultusunda denetlemek ve gelişimlerini sağlamak.
- ✓ Eğitim kurumlarında verilen eğitimin belirlenen standartlarda yürütüldüğüne dair Eğitim Bakanı tarafından parlamentoya bilgi verilmesini ve etkin bir gelişim aracı olarak hesap verilebilirlik ilkesini sürekli kılmak.
- ✓ Eğitim kurumları ile birlikte eğitim sisteminin bir bütün olarak gelişimini sağlamak ve teşvik etmek.

OFSTED, “bağımsız bir yönetim kurulu» ile “kurumsal yönetim ekibi” tarafından yönetilmektedir. OFSTED yönetim ekibinin başında bir başmüfettiş bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu ise Başkan ve Majestelerinin Başmüfettişi dahil olmak üzere toplam on üyeden oluşmakta ve bu üyeler Eğitim Bakanı tarafından atanmaktadır. OFSTED denetimlerinde ilk yasal sorumluluk sahibi olan Majestelerinin Teftiş Kurulu Başkanı, Majestelerinin emriyle Meclis tarafından atanmaktadır. Denetimlerin sonucunda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, okulların gösterdiği performanslar ile eğitimin niteliği ve hedeflenen ölçütleri belirlenmektedir. Değerlendirme sonucunda oluşan kalite standardı hakkında yıllık olarak parlamentoya rapor sunulmaktadır. Majestelerinin Başmüfettişi okulların denetim programını oluşturur. Yapılan denetimlerde Majestelerinin Müfettişleri ve İlave müfettişler (Additional Inspectors-AI) kullanılmaktadır. Müfettişlerin yüksek standartlar belirlenerek yetiştirilmesi ve denetim yetkisi verilmeden önce uygunluklarının değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Majestelerinin Müfettişlerinden olmak için 35-45 yaşları arasında, farklı görevlere ilişkin alan uzmanlığı, en az 10 yıllık deneyim ve okullarda en az 3 yıllık yöneticilik şartı aranmaktadır. Sınav yapılmamaktadır. OFSTED üst yönetim kurulunda görevli üç üye tarafından oluşturulan bir komisyon işe alım için gerekli mülakatları yapmaktadır. Komisyon, başarılı olan adayları majesteleri tarafından atanmak üzere önermektedir. Müfettişlerin eğitiminde Teftiş Yönetim Bilimi, Eğitim Sistemi ve Üst Makamlarla İlişkiler olarak belirlenen üç ana konudan eğitim verilmektedir.

Kraliyet müfettişlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerin sağlamak için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleme, eğitim ve öğretim hakkında eser ortaya koyma, teftişle ilgili formları hazırlama, değerlendirme ve tavsiyede bulunma, gözlem yapma ve gözlemleri hakkında rapor verme sorumlulukları vardır (Bostancı, 2005).

Standart bir OFSTED denetimi Okul Denetim Rehberine göre iki gün boyunca sürmektedir. Denetleme ekibindeki müfettişlerin sayısı ise okulun yapısına göre değişebilmektedir. Yasal bir yükümlülük olarak belirlenmese de denetim yapılacak eğitim kurumlarına denetim yapılmadan önce bilgi verilmekte ve denetimin yapılacağına velilere bildirilmesi istenmektedir. Okullarda genel olarak üç türlü denetim yapılmaktadır. Tam Denetim, eğitime yeni başlayan kurumlar ve bir önce yapılan denetimlerde istenen hedefleri sağlayamayp “yetersiz ve iyileşme gerekir” raporu ile derecelendirilen okullar için tekrar yapılan bir denetim türüdür ve bu denetim iki gün boyunca sürer. Kısa Denetim, eğitim kurumunun son

denetim değerlendirilmesinde “çok iyi ve iyi” olarak tanımlanmışsa, belirlenen hedefler doğrultusunda performans artışı gösteriyorsa ve kendi statüsündeki kurumlara göre sınavlarda daha başarılıysa uygulanır ve bu denetim 1 gün boyunca sürer. Yasal bir yükümlülük bulunmasa bile tekrar yapılan bu denetimlerden önce de bilgi verilir. İzleme Ziyareti, yapılan denetimler sonucunda “yetersiz ve iyileşme gerekir” şeklinde derecelendirilen eğitim kurumlarına tam denetim öncesinde yapılan bir günlük ziyaretlerdir.

Denetim başlamadan önce OFSTED, velilere denetim yapılacağı hakkında bir mektup gönderilmesini sağlamaktadır. Bu mektupta okulun ne zaman ve niçin denetleneceği, velilerin görüşlerini nasıl aktaracağını açıklayan bilgiler yer almaktadır. Müfettişler, velilerin görüşlerini görmek için velilerin elektronik ortamda doldurdıkları formlardan yararlanmaktadır. Velilerin görüşlerinin alınması aşamasında eğitim kurumu için daha önceleri yapılan veli anketleri ile birlikte diğer anketlerin sonuçları değerlendirilmede kullanılmak üzere incelenmektedir.

Denetim esnasında müfettişler, sınıfı gözlemler, öğrencilerin kazanımlarını ve ilerleyişlerini analiz ederler. Öğretimin kalitesinin öğrencilerin ilerlemesini sağlayıp sağlamadığı hakkında kanıtları toplarlar. Denetmenler bu aşamada yerel yöneticiler, okul yöneticileri, öğrenciler, çalışanlar ve velilerle görüşme yaparlar. Okuldaki öğretmenler ve öğrenciler denetim esnasında çevrimiçi ortamda kendileri için hazırlanan anketi doldururlar. Müfettişlerin denetim sırasında öğrencilerle ve çalışanlarla konuşmasından topladıkları görüşler ile birlikte bu anketler kanıtlayıcı bir delil özelliğine sahiptir. OFSTED yaptığı değerlendirmeler sonucunda, denetimin neden olduğu baskıyı azaltmak doğrultusunda eğitim kurumu yöneticilerinden beklenen belge sayısına sınırlama getirmiştir.

Müfettişler Eğitim Denetimi Çerçevesinde dört ana alanla ilgili hususları derecelendirerek karar vermektedir.

- ✓ Eğitimin kalitesi
- ✓ Davranış ve tutumlar
- ✓ Kişisel gelişim
- ✓ Liderlik ve yönetim.

Ana denetim alanları kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda okullar outstanding (seçkin/çok iyi), good (iyi), requires improvement (iyileşme gerekir) ve inadequate (yetersiz) olarak dört derece almaktadır. Denetim ekibi yapılan denetimin sonunda eğitim kurumuyla ilgili değerlendirmelerini yöneticilere açıklarlar. Gözlem süresinde gördükleri ve iyileştirmeye açık olan konuları öğretmenlerle ve diğer personellerle paylaşarak geribildirimlerde bulunurlar.

Denetim raporunun oluşturulması ve OFSTED’e ulaştırılması denetim ekibi içinde yer alan Başmüfettişin sorumluluğundadır. Denetimin yapılmasından sonraki 25 iş günü içinde denetim raporu eğitim kurumlarına ulaştırılır ve OFSTED’in internet sitesinde yayımlanır. Eğitim kurumlarının gelişimine yönelik oluşturulan denetim raporu doğrultusunda bir eylem planı hazırlanır ve bu eylem planı velilere de ulaştırılır. Eğitim kurumunun gelişim sürecinin sorumluluğu bu şekilde eğitim kurumuna yüklenmektedir. Bu süreç denetim sonrası için kilit rolededir.

İngiltere’de başarılı okulların diğer okullara göre daha az denetlendiği, risk grubunda yer alan okulların ise daha fazla denetim uygulandığı tutulduğu bir yöntem uygulanmaktadır. Bütçenin sınırlı olması ve personel yetersizliğine rağmen denetimler daha işlevsel ve amacına uygun olarak sürdürülmektedir. 2012 yılı itibariyle “seçkin (outstanding)” olarak belirlenen okulların performanslarında herhangi olumsuz bir durumla yaşanmadığı sürece düzenli denetim uygulamasına gerek olmadığı kararı alınmıştır. 2015 yılında ise “iyi (good)” olarak belirlenen okullar belirlenen ölçütler doğrultusundaki performanslarıyla ilişkili olarak dört yılda bir kısa süreli denetim uygulamalarının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu denetim 1 gün sürmektedir. En son denetimde “iyileşme gerekir” olarak değerlendirilen bir okul, henüz iyi olarak adlandırılmayan ancak genel olarak kabul edilebilir ölçütleri sağlayan bir okul olarak değerlendirilmektedir. Bu tür okullara en son yapılan tam denetimden itibaren 30 ay içinde tekrar tam denetim yapılmaktadır. Yetersiz kategorisinde olduğuna karar verilen bir okul bu kategori altında ciddi zayıflıklar (serious weaknesses) ve özel tedbirler (special measures) olmak üzere iki alt kategoride derecelendirilir.

Ciddi zayıflıklar, belirlenen denetim alanlarının birinde veya daha fazlasında gerekli yeterliliğe ulaşamayan, öğrencilerin sosyal, manevi, ahlaki ve kültürel gelişimlerinde görülen eksikliklerin olduğu eğitim kurumlarının değerlendirilmesi bu kategori altında yapılmaktadır. Bu eğitim kurumları için 18 ay süre verilmektedir. Bu sürede tekrar tam denetim yapılmaktadır.

Özel tedbirler, öğrencilere hedeflenen ve kabul edilebilir bir eğitim ölçütü sağlayamayan, başarı gösteremeyen ve yöneticilerinin istenen iyileştirmeleri gerçekleştirme kapasitelerinin olmadığı eğitim kurumlarına uygulanır. Bu okullara 24 aylık süre içerisinde tekrar tam denetim yapılmaktadır. OFSTED denetimleri sonucunda “yetersiz” olduğuna karar verilen okulların akademi okuluna dönüştürülmesi veya okulun birleştirilmesi veya kapanmasına sebep olmaktadır. Birleştirilmesi ve kapanmasına karar verilen okulların öğrencileri velilerinin isteği dikkate alınarak öncelikle çevredeki yakın okullara gönderilmektedir.

SONUÇ

İngiltere eğitim sisteminin diğer ülkelerin eğitim sistemlerinden yapı olarak değişik yönleri olsa da özünde öğrencilerin nitelikli ve sağlıklı bir birey olmalarını, ülkelerinin tarih bilincini kavramalarını, ahlaki ve etik değerlerle gelişmelerini, toplum için faydalı ve iyi bir meslek sahibi olmalarını hedeflemektedir. Bunun yanında eğitime ayrılan bütçe, hükümetlerin eğitime olan bakışı, okulların fiziki donanımları ve öğretmen yetiştirme programları diğer ülke eğitim sistemlerinden farklılık göstermektedir. İngiltere eğitim sistemi ve denetimi incelendiğinde; 19. yüzyılın ilk yarısında 1839 yılında eğitim denetiminin başladığı görülmektedir. İngiltere eğitim denetim sisteminde hem merkezîyetçilik hem yerellik söz konusudur. Yoğun olarak okul teftişi yapılmaktadır. Eğitim denetimi, en üst yetkiye sahip ve bağımsız bir kuruluş olan Eğitim Standartları Ofisi (OFSTED) tarafından yapılmaktadır. İngiltere’de eğitim müfettişi olmak için 35-45 yaşları arasında olmak, 10 yıllık mesleki deneyim ve 3 yıllık yöneticilik şartı aranmaktadır. Eğitim müfettişi olmak için verilen eğitimleri başarı ile tamamlamak gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Altunya, N. (2014). Türkiye’de dünden bugüne eğitim müfettişliği. Ankara: Eğitimiş Kültür Yayınları.
- Bostancı, B. A. (2005). Türk eğitim sisteminde teftiş alt sisteminin değerlendirilmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 324, 34-36.
- Demirkasimoğlu, N. (2011). Türk eğitim sisteminde bir alt sistem olan denetim sisteminin seçilmiş bazı ülkelerin denetim sistemi ile karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (23), 23-48.
- Başaran, İ. E. (2000). Eğitim Yönetimi. Ankara: Feryal Matbaası.
- Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Bursalıoğlu, Z. (2012). Eğitim yönetiminde teori ve uygulama. Ankara: Pegem
- Cramer, J. F. ve Browne, G. S. (1982). Çağdaş eğitim milli eğitim sistemleri üzerine bir inceleme. (Çev. F. Oğuzkan) Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
- Erginer, A. (2007). Avrupa Birliği eğitim sistemler; Türk eğitim sistemiyle karşılaştırmalar. Ankara: Pegem A Yayıncılık
- Faubert, V. (2009). School evulation: current practies in OECD countries and a literatüre review. OECD working papers, No.42. OECD Publishing, Paris.
- Janssens, F. J. K. (2007). Supervising the quality of education. In W. Böttcher ve H. G. Kotthoff (Eds.), Schulinspektion: Evaluation, Rechenschaftslegung und Qualitätsentwicklung, Waxman, Münster.
- M.E.B. (1996). Avrupa Birliği üye ülkelerinin eğitim sistemi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi
- Musset, P. (2010). Initial teacher education and continuing training policies in a comparative perspective: current practices in OECD countries and a literature review on potential effects. OECD Education Working Papers, No. 48, OECD <http://dx.doi.org/10.1787/5kmbphh7s47h-en>

National System Overview On Education System in Europe, 2011.Edition, p5, Eurodyce, United Kingdom-England, November 2011.

Senemođlu, N. (1992). Türkiye ve İngiltere'de ilköğretime öğretmen yetiştirme ve Türkiye'deki sistemin geliştirilmesi için öneriler. H.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi: Türkiye'de İlköğretim sempozyumu Dergisi Sayı: 8, 143-156.

Şahenk Erkan, S.S. (2014). Türkiye, Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya eğitim denetim sistemlerinin karşılaştırılması. The Journal of International Education Science, 1(1), 41-48.

Yaldız, T., Yıldırım, E. & Arslan, S. (2020). İngiltere eğitim sistemi: Türkiye için bazı örnek uygulamalar. The Journal of International Education Science, 22 (7), 22-40.